

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE VULNERABILIDAD EN VERACRUZ: DESAFÍOS A LA GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF VULNERABILITY IN VERACRUZ: CHALLENGES TO
GOVERNANCE AND TRANSPARENCY

Angélica María Hernández-Ramírez¹

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Gobernanza en México y el modelo de comunicación gubernamental, 3. Desarrollo metodológico, 4. Resultados, 5. Discusión, 6. Conclusiones, Fuentes de información

RESUMEN

La transparencia y el acceso a la información son fundamentales para que la ciudadanía participe de manera informada en sus gobiernos. Se investigó el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) desde los problemas sociales vinculados a la transparencia en Veracruz. Se revisó el uso de las TIC por el gobierno y el contexto socio-cultural para los 212 municipios en 2023. La ciudadanía emitió 1622 quejas. El 50% de los municipios tuvieron problemas con las TIC. El número de quejas fue menor en los municipios con mayor marginación. La gobernanza enfrenta desafíos que se traducen en una limitada participación ciudadana y una nula transparencia, por lo que los problemas sociales persisten y se acentúan en contextos socio-culturales de vulnerabilidad y la brecha digital se suma a las desigualdades estructurales que se suscitan en la entidad.

ABSTRACT

Transparency and access to information are fundamental for citizens to participate in an informed manner in their governments. The use of Information and Communication Technologies (ICTs) in relation to social problems linked to transparency was researched in Veracruz. The study reviewed government use of ICTs and the socio-cultural context for all 212 municipalities in 2023. Citizens formalized 1,622 complaints. The 50% of municipalities experienced problems with ICTs. Governance faces challenges that translate into limited citizen participation and a lack of transparency. Consequently, social problems persist and are exacerbated in vulnerable socio-cultural contexts, and the digital divide adds to the structural inequalities that persist in the state.

¹ Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes. Universidad Veracruzana

PALABRAS CLAVE: Contexto socio-cultural, quejas formales, transparencia, Veracruz

KEYWORDS: Socio-cultural context, formal complaints, transparency, Veracruz

1. Introducción

Los gobiernos democráticos consideran a la ciudadanía como agente activo de opinión y participación en la toma de decisiones. Por ello, el acceso a la información pública se configura como un derecho fundamental establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le permite a las personas evaluar e incluso redireccionar -de manera informada- las políticas públicas a la resolución de los problemas que desde su perspectiva ameritan atención y participación social clave de un gobierno democrático, abierto, incluyente y transparente (DOF, 2015).

Por su parte, la Autoridad tiene el deber de otorgar el acceso libre a toda información asociada al ejercicio de sus funciones de manera clara, completa, actualizada y expedita como parte de sus obligaciones de transparencia, lo que otorga legitimidad a los gobiernos en el ejercicio del poder y permite incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia sus gobiernos (DOF, 2015). Por su importancia, el acceso a la información se otorga a través de medios de comunicación establecidos por los Gobiernos en vías de facilitar y eficientizar el manejo de la información.

2. Gobernanza en México y el modelo de comunicación gubernamental

La gobernanza se ha descrito como un modelo de gestión en el cual diversos actores se articulan para decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público de forma responsable y transparente, por lo que existe un claro proceso de rendición de cuentas (OECD, 2025). Por lo tanto, se ha concebido como un eje estratégico del Gobierno de México, el cual se enmarca en el Eje General 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (DOF, 2025). Esta propuesta gubernamental plantea atender las demandas ciudadanas y fomentar una sociedad más participativa e informada sin discriminación, exclusión o desigualdad (DOF, 2019, 2025).

Desde esta perspectiva, en vías de fomentar una ciudadanía mejor informada y representada en los temas de política pública, el Gobierno de México a través del mismo Plan Nacional de Desarrollo en el Eje Transversal 2 se plantea la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, el cual fomenta el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como medio eficiente y moderno de comunicación, atención y participación ciudadana (DOF, 2025).

No obstante, los gobiernos estatales, municipales y locales enfrentan obstáculos en el correcto uso de las TICs que incluyen páginas electrónicas inactivas o ausentes (Cruz Meléndez, 2018) e información mínima que no permiten la interacción con

la ciudadanía (García Pérez, Valencia López y Herrera Miranda, 2024). Además, cuando los gobiernos cuentan con páginas oficiales, éstas carecen de seguimiento a trámites, certificados digitales e información pública de interés para la ciudadanía y sus respectivos medios de participación (Cruz Meléndez, 2018; García Pérez, et al. 2024). Aunado a esto, los gobiernos municipales y locales se enfrentan a contextos sociales de vulnerabilidad que acentúan las desigualdades sociales por el problema en el acceso y uso de las TIC (Ruiz Alanís, 2014; Cruz Meléndez, 2018; INEGI, 2024; Barrera Rojas, et al., 2024; García Pérez, et al., 2024).

2.1 Problemas sociales y su institucionalización

Desde el contexto de las interacciones entre la ciudadanía y el Estado se ha documentado que los gobiernos dirigen sus políticas públicas hacia ciertos sectores sociales con autonomía financiera y reconocimiento social -ciudadanos activos económicamente, maestros, científicos, etc.-, por lo que privilegian ciertos canales -medios de comunicación masivos como es la televisión, redes sociales, etc.- y formas de comunicación, por lo que excluye a ciertos sectores sociales (incomunicados de los medios digitales y/o con problemas de analfabetismo). Esta estrategia de trabajo desencadena patrones de participación sesgados en la construcción de una sociedad democrática (Schneider e Ingram, 1993).

Como resultado de ello, los discursos políticos, el ejercicio del poder y los objetivos de las políticas públicas son incongruentes, lo que genera problemas sociales. Schneider (1985) reconoció a

los problemas sociales como aquellas actividades que propician que las personas formulen reclamaciones y demandas, las cuales son parte fundamental de los derechos civiles y una vez que se formalizan se institucionalizan, por lo que los gobiernos democráticos están obligados a atender dichas reclamaciones toda vez que se institucionalizan.

En México las quejas y reclamaciones formales se configuran como un derecho inherente a toda persona que reside y habita en el territorio nacional y que se asocian al artículo 1º, 6º y 8º Constitucional que incluye la libertad de expresión y el derecho de petición (DOF, 1917, 2015). Estos derechos están sustentados por tratados internacionales -incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos- que el Estado Mexicano ha signado.

A pesar de su importancia, Carbonell (2004) reconoció los límites que México impone a la libertad de expresión que se basan en juicios de valor y de moral (injuriosas), así como restricciones al derecho de petición (limitados a los intereses nacionales) dentro de la normativa presente en el país. Más allá de estas limitantes, los problemas sociales de índole público siguen un procedimiento de formalización e institucionalización que inicia con solicitudes formales asociadas a la información pública por transparencia y poseen los distintos niveles de gobierno (local, municipal, estatal y federal).

Cuando la ciudadanía solicita acceso a la información pública, los Gobiernos, como sujetos obligados, tienen el deber de otorgar esta información resultado de las labores que realiza como base

de un gobierno transparente y abierto (DOF, 1917, 2015, 2025). Para ello, la transparencia (los Sujetos Obligados tienen el deber de garantizar el acceso a la información pública) y rendición de cuentas (obligación de funcionarios y servidores públicos de informar, justificar y responder por la toma de decisiones y uso de recursos públicos ante la ciudadanía) se configuran como elementos clave de los gobiernos democráticos y que forma parte de su normativa gubernamental del país (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; DOF, 2015).

Desde este esquema de comunicación y trabajo gubernamental es posible alcanzar la resolución a los problemas sociales, lo que garantiza un estado de derecho en la nación. No obstante, investigaciones previas muestran que los gobiernos enfrentan problemas que incluyen desde utilidad de la información presentada (documentos necesarios para trámites) hasta necesidades de capacitación de los servidores públicos para el uso de las TICs, por lo que sus esquemas de resolución a los problemas sociales son limitadas (Ruiz Alanís, 2014; Cruz Meléndez, 2018; INEGI, 2024; Barrera Rojas, et al., 2024; García Pérez, et al., 2024).

2.2 Objetivos de la investigación

Con base en lo anterior, en esta investigación se analizaron los desafíos que enfrenta la gobernanza relacionada con el sistema de comunicación instituido por el Gobierno de México desde la perspectiva de los problemas sociales entendidos como una queja institucionalizada vinculada al ejercicio de transparencia de los gobiernos municipales para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave. El Estado de Veracruz se utilizó como modelo de análisis del Gobierno de México, ya que está conformado por 212 municipios que difieren ampliamente en su contexto socio-cultural, lo que puede influir en la pertinencia del sistema de comunicación empleado por el Gobierno de México como modelo de descentralización y modernidad. Para realizar este estudio los objetivos de esta investigación fueron: 1) caracterizar el uso y apropiación de las TICs como medio de comunicación gubernamental de los H. Ayuntamientos de Veracruz, y 2) caracterizar el contexto socio-cultural en el cual la ciudadanía ejerce su derecho de petición mediante el uso de las TICs como medio de comunicación para acceder a la información pública proveniente de sus H. Ayuntamientos municipales.

3. Desarrollo metodológico

La presente investigación es de índole cualitativa y exploratoria con un alcance descriptivo y un diseño no-experimental transversal en el cual se realiza un análisis del uso de las TICs como medio de comunicación gubernamental y formal que ha impulsado el Gobierno de México.

La búsqueda, sistematización y análisis de la información incluyó el procesamiento de 1622 fichas técnicas correspondientes a quejas formales que la ciudadanía presentó en materia de acceso a la información pública dirigidas a los H. Ayuntamientos y que se registraron en la Plataforma Nacional de Transparencia para el estado de Veracruz en 2023 (PNT, 2023). De éstas se reportó una respuesta informativa para el 80% de las quejas (1302 fichas con

contenido informativo), mientras que el 20% de las fichas presentan como respuesta “No determinada” (ND) en el rubro de asunto, información de queja interpuesta y su respectiva respuesta (PNT, 2023)

3.1 Presencia y apropiación de las TICs como medio de comunicación gubernamental

Se verificó la existencia de páginas oficiales de los gobiernos municipales (H. Ayuntamientos) y que se encuentran vigentes en el periodo 2023-2025 con la finalidad de caracterizar el uso de las TICs que hacen los gobiernos municipales para comunicarse con su ciudadanía. Es decir, los gobiernos municipales que cumplieron el criterio de existencia fueron los que presentaron páginas oficiales asociadas a sus H. Ayuntamientos. Los gobiernos que no cumplieron el criterio de existencia fueron aquellos que sus H. Ayuntamientos que no presentaron ninguna página web asociada a estos o bien su medio de comunicación con la ciudadanía se limitó al uso de redes sociales (Facebook e Instagram).

La apropiación de las TICs se analizó a través de la presencia de estas páginas oficiales y de dominio gubernamental (.gob), como estrategia de comunicación formal (se excluyó el uso de páginas de Facebook y/o de otro dominio de comunicación informal). Es decir, los gobiernos municipales que cumplieron el criterio de apropiación fueron los que presentaron páginas oficiales de dominio gubernamental (.gob) asociadas a sus H. Ayuntamientos. Los gobiernos que no cumplieron el criterio de apropiación fueron aquellos H. Ayuntamientos en los cuales sus páginas oficiales tuvieron otro tipo de dominios (.com u .org).

3.2 Contexto socio-cultural para el derecho de petición de la ciudadanía

Se sistematizaron y analizaron las quejas formales que dirigió la ciudadanía en materia de transparencia y acceso a la información pública a sus H. Ayuntamientos municipales. La fuente de información fue la Plataforma Nacional de Transparencia que es el medio oficial, homologado y estandarizado del Gobierno de México (PNT, 2024). La sistematización y análisis se realizó para los 212 municipios que forman parte del Estado de Veracruz durante el año 2023.

Posteriormente, las quejas formales emitidas por la ciudadanía se categorizaron con base en el contexto socio-cultural de los municipios. El contexto social se definió con base en el grado de marginación (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto; INEGI, 2020) y porcentaje de analfabetismo de la población a nivel municipal (INEGI, 2020). El contexto cultural se definió con base en el registro oficial que reconoce la presencia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas (cédula de registro a nivel nacional; INPI, 2023), el número de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas presentes en el municipio (INPI, 2023) y la riqueza indígena y afroamericana que cada municipio alberga (INPI, 2023).

De las quejas formales emitidas por la ciudadanía fue posible identificar las Áreas específicas a las cuales se dirigieron y la respuesta que dieron los gobiernos municipales. Para el caso de las Áreas se presentó una sistematización general de todas las quejas emitidas por la ciudadanía, mientras que la respuesta que dieron los

H. Ayuntamiento se presentaron en la categorización del contexto socio-cultural de la población veracruzana.

4. Resultados

Los resultados analizados se basaron en las fichas técnicas de las quejas que tuvieron contenido informativo y que representó el 80% de las quejas emitidas por la ciudadanía en el Estado de Veracruz.

4.1 Presencia y apropiación de las TIC como medio de comunicación gubernamental

La presencia de páginas oficiales vigentes de los gobiernos municipales fue del 50% -sumando 105 municipios- en el Estado de Veracruz. El mayor número de páginas oficiales de los H. Ayuntamientos se observó en los municipios con un grado de marginación muy bajo y disminuyó conforme se incrementó el grado de marginación, la presencia indígena, el número de pueblos, comunidades indígenas y afroamericanas, así como la riqueza cultural en la entidad (tabla 1).

4.2 Contexto socio-cultural para el derecho de petición de la ciudadanía

En la entidad predominaron los municipios considerados con un grado de marginación medio (42%), seguido de los municipios con grado de marginación alto (26%), muy alto (18%), bajo (9%) y muy bajo (5%). Es importante notar que la predominancia observada en el grado de marginación medio que se observa en Veracruz es el resultado de la concentración poblacional en municipios urbanos considerados en esta categoría de marginación. Por otro lado, los rasgos poblacionales como el

porcentaje de analfabetismo, la presencia de pueblos y comunidades indígenas, así como la riqueza cultural se concentra en los municipios con nivel de marginación muy alto o alto, los cuales tienden a disminuir en los municipios considerados con bajo o muy bajo nivel de marginación (tabla 1). Es decir, existe una relación en tándem entre el grado de marginación y el contexto cultural, en el cual los municipios con mayor grado de marginación son los que tienen una mayor presencia indígena, número de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como riqueza cultural. En general se observó una tendencia en la que predominó el número de quejas formales en los municipios considerados con nivel de marginación muy bajo y disminuyó conforme el grado de marginación se incrementó (tabla 1).

Entre los resultados se encontró además que, la ciudadanía dirigió sus quejas formales a 32 Áreas que conforman la estructura de los H. Ayuntamientos Municipales de la entidad (tabla 2). De 1302 quejas con contenido informativo, el 22% se dirigieron a Obras Públicas, el 20% a Tesorería y Contraloría Interna y el 12% a Transparencia, las cuales fueron las áreas que concentraron más del 10% de las quejas formales realizadas a los H. Ayuntamientos. Al considerar el número de quejas agrupadas en asuntos, se observó un mayor número de quejas dirigidas a temas financieros (30%), seguida de obras (25%), autoridad (16%), transparencia (12%), participación ciudadana (7%), seguridad (4%), economía (2%), instituciones (2%), asuntos jurídicos (1%) y servicios (1%) (tabla 2).

Tabla 1. Caracterización socio-cultural de las quejas formales interpuestas por la ciudadanía en materia de transparencia a sus H. Ayuntamientos municipales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el año de 2023. * Corresponde a los grupos culturales que conservan sus propias instituciones, lenguas, tradiciones y vínculo ancestral con sus territorios. La verificación de la presencia de páginas oficiales de los gobiernos municipales vigentes se revisó de 2023-2025. En paréntesis se presentan los datos absolutos.

Nivel de marginación	Contexto social				Contexto cultural			
	Número de municipios	Páginas Oficiales (%)	Páginas Oficiales dominio gubernamental (%)	Número de quejas formales (promedio ± desviación estándar.)	Analfabetismo (%) (promedio ± desviación estándar)	Presencia indígena (%)	Número de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas	Riqueza cultural*
Muy alto	37	43 (16)	27 (10)	10 ± 6	31 ± 9	78	829	11
Alto	56	41 (23)	36 (20)	24 ± 7	19 ± 5	54	893	15
Medio	88	59 (52)	56 (49)	54 ± 8	13 ± 4	45	593	7
Bajo	20	85 (17)	85 (17)	176 ± 11	7 ± 2	50	171	8
Muy bajo	11	91 (10)	82 (9)	344 ± 42	6 ± 8	18	46	2

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los H. Ayuntamientos, el grado de marginación (INEGI, 2020) y el registro oficial que reconoce la presencia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas (cédula de registro a nivel nacional; INPI, 2023).

Tabla 2. Quejas formales interpuestas por la ciudadanía en materia de transparencia dirigidas a las Áreas específicas de los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el año de 2023. Se organizaron con base en los asuntos generales que incluye: autoridad, economía, financieros, instituciones, obras, servicios, transparencia, participación ciudadana y asuntos jurídicos.

Áreas/Secretarías/Direcciones	Número de quejas formales	Asunto
Tesorería y Contraloría Interna	260	Financieros
Recursos Humanos	105	
Contratos	11	
Archivo Municipal y Dirección de Adquisiciones	11	
Recursos Materiales	3	
Adquisiciones y Proveduría	2	
TOTAL Financieros	392	
Obras Públicas	287	Obras
Ecología y medio ambiente	17	
Tránsito Municipal	15	
TOTAL Obras	319	
Secretaría del Ayuntamiento	80	Autoridad
Oficialía Mayor	46	
Sindicatura	25	
Regidurías	18	
Gobernación	15	
Cabildo	12	
Presidencia	10	
TOTAL Autoridad	206	
Transparencia	155	
Participación Ciudadana	84	
Policía Municipal	21	Seguridad
Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal	14	
Seguridad Pública	12	
Protección Civil	8	
Protección Ciudadana y Movilidad	1	
TOTAL Seguridad	56	
Comercio	17	Economía
Desarrollo Económico	11	
Turismo	2	
Desarrollo Agropecuario	1	
TOTAL Economía	31	
DIF	24	Instituciones
Instituto Municipal de la Mujer	2	
Instituto Municipal de la Vivienda de Veracruz	1	
IMSS	1	
TOTAL Instituciones	28	
Asuntos Jurídicos	16	
Innovación Gubernamental	10	Servicios
Servicios Municipales	4	
Educación, Cultura y Deporte	1	
TOTAL Servicios	15	
TOTAL	1302	

Fuente: Elaboración propia con base en la información presente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT, 2024).

En general, la respuesta de los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Veracruz a las quejas formalizadas por la ciudadanía en materia de transparencia fue de acceso restringido (71%), ampliación de plazo (24%) e inexistencia de información (5%), los cuales se distribuyeron por tipo de marginación según la tabla 3. Para el nivel de marginación medio, bajo y muy bajo las quejas en materia de transparencia que formalizó la ciudadanía las dirigieron a diversas áreas dentro de los H. Ayuntamiento (13-31), quienes negaron la información argumentando acceso restringido, seguido de ampliación de plazo e inexistencia de información (tabla 3).

Para los municipios ubicados en el nivel de marginación Alto, la ciudadanía dirigió sus quejas a 12 áreas dentro de sus H. Ayuntamientos, quienes respondieron con una ampliación de plazo, seguido de acceso restringido e inexistencia de información (tabla 3). La ciudadanía ubicada en los municipios con grado de marginación Muy alto dirigió el 100% de sus quejas al área de transparencia de sus H. Ayuntamientos, quienes negaron el acceso a la información con el argumento de acceso restringido (tabla 3).

5. Discusión

El Estado de Veracruz ejemplifica los desafíos que los gobiernos y la ciudadanía enfrenta para el uso y apropiación de las TICs como sistema de comunicación institucional. En los casos en los que se logra la comunicación ciudadanía-gobierno, la comunicación se ve coartada con negativas y la participación ciudadana limitada en temas de gobierno y transparencia, por lo que no se hace efectivo el derecho constitucional vinculado al acceso a la información pública como base de un gobierno abierto, transparente y democrático.

5.1 Uso y apropiación de las TIC como medio de comunicación gubernamental

Ruiz Alanís (2014) identificó carencias en la infraestructura para el uso de las TICs a nivel de los gobiernos estatales en México pese a las estrategias gubernamentales encabezadas por Ernesto Zedillo Ponce de León (Presidencia 1994-2000), Vicente Fox Quesada (Presidencia 2000-2006) y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (Presidencia 2006-2012). Diez años después, Barrera Rojas, Lugo Sánchez y Ramírez Monrroy (2024) reconocieron que la implementación

Tabla 3. Respuesta de los H. Ayuntamientos municipales a las quejas formales interpuestas por la ciudadanía en materia de transparencia con base en el contexto socio-cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el año de 2023.

Nivel de marginación	Áreas específicas	Acceso restringido (%)	Ampliación de plazo (%)	Inexistencia de información (%)
Muy alto	1	100	-	-
Alto	12	39	59	2
Medio	18	73	14	13
Bajo	13	52	47	1
Muy bajo	31	83	15	2

Fuente: Elaboración propia con base en la información presente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT, 2024).

y uso de las TICs sigue siendo deficiente y desigual entre los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) con base en la información reportada en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI.

Los resultados de esta investigación mostraron que un poco menos de la mitad de los H. Ayuntamientos del Estado de Veracruz no tuvieron una página oficial activa y de dominio gubernamental que les permitiera una comunicación digital con la ciudadanía. Esta problemática de uso de las TICs para los gobiernos estatales se ha documentado previamente para Oaxaca -30% de la población usuaria de internet y 5% de representación de portales oficiales de los gobiernos municipales; Cruz Meléndez, 2018- y Guerrero -80% de representación de portales oficiales de los gobiernos municipales, pero con 22% de desempeño analizado; García Pérez, Valencia López y Herrera Miranda, 2024-.

En conjunto, estos resultados muestran que la implementación, uso y apropiación de las TICs como medio de comunicación gubernamental ha sido un proceso lento y con un importante rezago que sigue afectando a los gobiernos estatales y municipales desde su estructura interna. A esta problemática se suman las dificultades de acceso, uso y apropiación de las TICs por parte de la ciudadanía y que se describe a continuación.

5.2 Contexto socio-cultural para el derecho de petición de la ciudadanía

El INEGI reportó que para el Estado de Veracruz el 46% de los veracruzanos no

tuvo acceso a una computadora porque no sabía utilizarla (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTIH; INEGI, 2024). La información aportada por el INEGI sugiere que los problemas asociados a las innovaciones tecnológicas como medio de comunicación gubernamental se acentúan cuando la ciudadanía exhibe rasgos de vulnerabilidad en el uso y apropiación de las TIC.

A este respecto, los resultados de esta investigación mostraron que la ciudadanía ubicada en los municipios con mayor nivel de marginación, con mayor porcentaje de analfabetismo y con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas presentaron una menor formalización de quejas asociadas a asuntos públicos de su interés en Veracruz. Estos resultados muestran que las TICs como sistema de comunicación gubernamental privilegia la interacción y participación de cierta población objetivo que posee los medios, conocimientos y habilidades necesarios para el uso de esta tecnología, por lo que deja de lado a cerca de la mitad de la población veracruzana (encuesta ENDUTIH; INEGI, 2024).

Estudios previos han reconocido la presencia de brechas digitales (personas que acceden y usan las TICs con respecto a las que no lo hacen) como factores que generan la polarización social y el surgimiento de nuevas formas de desigualdad en la participación ciudadana (Ruiz Alanís, 2014; Cruz Meléndez, 2018; Barrera Rojas, Lugo Sánchez y Ramírez Monrroy, 2024), lo que concuerda con lo observado en esta investigación.

Schneider e Ingram (1993) reconocieron que existe una tendencia de los gobiernos por dirigir sus políticas públicas a cierto sector poblacional (población objetivo) y por ende su participación en las agendas públicas. En Veracruz, el uso de las TIC revela que los municipios con mayor grado de marginación exhibieron una menor participación social desde la formulación de sus derechos constitucionales, lo que concuerda con lo observado por Schneider e Ingram. A este respecto, los resultados de esta investigación destacan que la implementación de las TIC en los tres niveles de gobierno en México se configura como una estrategia asociada al Eje Transversal 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (DOF, 2025) vinculada a la Administración Pública dirigida en atender a una población objetivo con ciertas características (alfabetismo y alfabetismo digital con los recursos disponibles para hacer uso de este medio de comunicación), lo que genera patrones de participación sesgados en la construcción de la sociedad democrática mexicana.

Como corolario, Schneider e Ingram (1993) observaron que las políticas públicas que los gobiernos dirigen a las poblaciones objetivo forman parte del cálculo que los políticos hacen para encaminar la reelección de los gobiernos. Para México, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que la modalidad en la cual se obtuvieron más votos para la elección presidencial de 2024 fue la votación electrónica por internet con un total de 122 mil 497 participaciones (INE, 2024).

Las políticas públicas que determina el gobierno y dirige a las poblaciones

objetivo suele generar escenarios que se perciben como ofensivos, indeseables e injustos para algunas personas, los cuales trascienden y se reconoce con problemas sociales al momento en que se formulan a manera de quejas formales y se hacen públicos (Schneider, 1985). El seguimiento al proceso de quejas y las respuestas que otorga el gobierno a dichas reclamaciones son cruciales como parte del combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los veracruzanos solicitaron información pública a sus respectivos H. Ayuntamientos en diversos temas desde servicios, seguridad, transparencia, obras públicas, financiamiento -entre otros- hasta el propio funcionamiento de la Autoridad. Fox, Haight y Palmer-Rubin (2011) reconocieron que la negativa de acceso a la información pública categorizada como "información reservada y de acceso restringido/confidencial", "Ampliación de plazo" e "Inexistencia de información" son un reflejo de la opacidad de un Sujeto Obligado para otorgar información pública que está a su resguardo en el país (antes Instituto Federal de Acceso a la Información y Pública o IFAI; ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o INAI). Ríos Cázares y Cejudo (2013) investigaron la respuesta que los gobiernos dieron a la solicitud de información pública que hizo la ciudadanía en Latinoamérica.

En su estudio, Ríos Cázares y Cejudo (2013) observaron una falta de respuesta gubernamental para otorgar la información que solicitó el 31% de la ciudadanía en Guatemala, 54% de la ciudadanía

en Honduras, 77% de la ciudadanía en Nicaragua y 85% de la ciudadanía en Panamá. Para Veracruz, destacó que el 100% de las solicitudes de información pública que hizo la ciudadanía no fue otorgada por los H. Ayuntamientos municipales del Estado de Veracruz.

La negativa de acceso de información fue tajante para los casos de acceso restringido e inexistencia de información. De acuerdo a la Ley, la información clasificada como "información reservada y de acceso restringido/confidencial" es aquella que pueda comprometer la seguridad pública, la seguridad nacional o la defensa nacional" (DOF, 2015), la cual no se encuentra justificada en los documentos consultados. En lo que respecta a "Inexistencia de Información", la Ley en materia determina que los Sujetos Obligados deben conservar en sus archivos los documentos que se generen con motivo del desempeño de sus atribuciones, y el periodo de conservación dependerá de las características propias de los documentos, ya sea por valor legal, fiscal o histórico (DOF. 2015). Por lo que esta normatividad no se cumplió en la entidad.

En lo que respecta a "Ampliación de plazo", éste ha sido un término que se argumenta en fichas, pero no se cumple una vez que se transcurren 20 días hábiles más 10 días hábiles adicionales por legislación (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; DOF, 2015). Esto se verificó en 2024 al revisar esas quejas y las fichas correspondientes, las cuales seguían en el mismo estado. Para años previos (2020) se verificó que las quejas con ampliación de plazo siguen sin resolverse o modificar la respuesta en un plazo de cinco

años (2025). De acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer inaccesible hasta por un periodo de doce años (DOF, 2015).

Desde el punto de vista de la comunicación, que el Gobierno Estatal y Municipal establece con la ciudadanía a través de la TICs se corrobora que va dirigido a un sector poblacional que cuenta con los recursos y habilidades digitales necesarias para ejercer su derecho de petición e información en las plataformas oficiales gubernamentales. Mientras que, el sector poblacional que no es objetivo y beneficiario de las políticas públicas actuales y que posee las características de analfabetismo, analfabetismo digital, sin acceso a los medios de comunicación digitales, marginados, en condición de pobreza extrema, poblaciones rurales sin acceso a Internet y personas no hablantes del idioma español permanecerá al margen y los problemas que desde su perspectiva ameritan atención seguirán sin resolución.

6. Conclusiones

El uso y apropiación de las TICs por parte de los Gobiernos Municipales en Veracruz es limitado y cubre al 50% de los municipios en la Entidad. Esta problemática se acentúa en los municipios con mayor grado de marginación. Por su parte, la ciudadanía ubicada en los municipios con menor grado de marginación son los que entablan una mayor comunicación con sus gobiernos, mediante el derecho de petición asociado a sus derechos de acceso a la información pública y transparencia.

No obstante, los municipios que menos ejercieron su derecho a la información asociada al desempeño de las funciones de sus gobiernos fueron aquellos con mayor grado de marginación. En los municipios con mayor grado de marginación prevalece el analfabetismo, tienen una mayor presencia indígena, con un mayor número de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, así como riqueza cultural.

La ciudadanía solicitó el acceso a la información pública relacionada con el funcionamiento de sus Gobiernos Municipales desde el Área de Servicios hasta los niveles de Autoridad (Presidencia, Secretaría, Regidurías). No obstante, el mayor número de problemas sociales vinculado a las quejas formales por transparencia y acceso a la información pública se ubicó en el Área de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría Interna y Transparencia.

Los Gobiernos Municipales negaron el acceso a la información pública en 2023 bajo los términos de Inexistencia de Información, Acceso restringido y Ampliación de plazo. El término de "Ampliación de plazo" se tradujo en una negativa de otorgar la información al haberse rebasado los límites de tiempo y de respuesta establecidos por Ley. De esta forma los Gobiernos simplemente dejaron el trámite en pendiente sin concluir, sin responder y sin otorgar la información que solicitó la ciudadanía.

La gobernanza del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave enfrenta desafíos que se traducen en una limitada participación ciudadana asociado al uso y apropiación de las TICs, por parte tanto

de los gobiernos municipales como de la ciudadanía, lo que se asocia con contextos de vulnerabilidad socio-cultural. A esta problemática se suma una falta de atención a las demandas ciudadanas y una nula transparencia gubernamental, por lo que los problemas sociales persisten en la entidad.

Los gobiernos municipales y la ciudadanía enfrentan desafíos asociados a la presencia de sitios gubernamentales oficiales, así como el uso de estos sitios como sistema de comunicación gubernamental basado en el uso de las TICs. La presencia de este medio de comunicación propicia y acentúa la brecha digital, la cual se suma a las desigualdades estructurales, territoriales, sociales y culturales que se suscitan a nivel municipal y estatal.

Agradecimientos

A dos revisores anónimos quienes contribuyeron sustancialmente para la mejora en la presentación de esta investigación.

Fuentes de información

- Alvarado Fernández, E. C. (2011). La discrecionalidad de la Administración Pública en Veracruz originada por la insuficiencia de la Ley de Obras Públicas para el estado como generadora de corrupción. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana.
- Barrera Rojas, M. A., Lugo Sánchez, L. J. & Ramírez Monrroy, E. S. (2024). Desigualdades en el acceso y uso de la Inteligencia Artificial en el marco de la Nueva Gestión Pública en México. En: La gobernanza inteligente: las TICS en la Gestión Pública. (pp. 95-113). <https://www.labiblioteca.com.mx/product-page/gobernanza-inteligente-las-tics-en-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica>
- Carbonell M. (2004). La libertad de expresión en la Constitución mexicana. *Derecho Comparado de la Información*, 3, 3-59.
- Cruz Meléndez CA. (2018). Fortalecimiento municipal en Oaxaca. Análisis y posibilidades de Gobierno Electrónico y el Gobierno Abierto basado en el catálogo de herramientas de la OEA. En: Análisis y propuestas para el desarrollo: entre lo local y lo global (pp. 97-150). https://www.researchgate.net/publication/342422017_Analisis_y_propuestas_para_el_desarrollo_Entre_lo_local_y_lo_global
- Diario Oficial de la Federación [DOF]. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 5 de Febrero de 1917. <https://www.dof.gob.mx>
- Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2015). DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015. Gobierno de México. <https://bit.ly/3QhJfmJ>
- Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2019). PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2019. Gobierno de México. <https://bit.ly/3Q3EAEX>
- Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2025). DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Diario Oficial de la Federación, 15 de abril de 2025. Gobierno de México. <https://bit.ly/4t0ARqb>
- Fox, J., Haight, L., & Palmer-Rubin, B. (2011). Proporcionar transparencia: ¿Hasta qué punto responde el gobierno mexicano a las solicitudes de información pública?. *Gestión y política pública*, 20(1), 3-61.
- García Pérez, K.F., Valencia López, O. D., & Herrera Miranda, I. (2024). Evaluación de los portales de los gobiernos locales en el Estado de Guerrero (2018-2021) utilizando el enfoque evolutivo. En: *Gobernanza inteligente: las TICS en la Gestión Pública*. (pp. 181-204). <https://www.labiblioteca.com.mx/product-page/gobernanza-inteligente-las-tics-en-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica>
- Instituto Nacional Electoral [INE]. (2024). Más de 184 mil mexicanas y mexicanos participaron en la elección presidencial de 2024 desde el extranjero. Instituto

- Nacional Electoral (INE). <https://centralectoral.ine.mx/2024/06/06/mas-de-184-mil-mexicanas-y-mexicanos-participaron-en-la-eleccion-presidencial-de-2024-desde-el-extranjero/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2020). Índice de marginación y analfabetismo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y municipios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/app/cuadroentidad/Hgo/2021/03/3_28
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/#tabulados>
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI]. (2023). Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. <https://catalogo.inpi.gob.mx/cedulas/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. [OECD]. 2025. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México. Disponible en: <https://www.oecd.org/en/countries/mexico.html#profile-education>
- Plataforma Nacional de Transparencia [PNT]. (2023). Plataforma Nacional de Transparencia. Información Pública. <https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx>
- Ríos Cázares, A. & Cejudo, G. M. (2013). El acceso a la información gubernamental: análisis empírico de políticas de transparencia en cuatro países centroamericanos. *Revista de Gestión Pública*, 11(2): 335-381 <https://doi.org/10.22370/rgp.2013.2.2.2314>
- Ruiz Alanís, L. (2014). Gobierno electrónico y el municipio de México, hacia un nuevo enfoque de gestión. En: *Perspectivas del Gobierno Electrónico Local en México* (pp.145-172). <https://www.infoem.org.mx/es/contenido/biblioteca/perspectivas-del-gobierno-electr%C3%B3nico-local-en-m%C3%A9xico>
- Schneider, A., & Ingram, H. (1993). Social construction of target populations: Implications for politics and policy. *American political science review*, 87(2), 334-347. <https://doi.org/10.2307/2939044>
- Schneider, J. W. (1985). Social problems theory: The constructionist view. *Annual review of sociology*, 11(1), 209-229. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.11.080185.001233>